

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA HR MENEJMENT - XODIMLARNI BOSHQARISH MEKANIZMI SIFATIDA.

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: jahongir78@umail.uz

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936533>

Annotatsiya: Personalni boshqarish, xodimlarni boshqarish, kadrlar strategiyasini institutsional maqsadlarga moslashtirish, resurslarni taqsimlashda nomutanosibliklarni bartaraf etish va uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyatini yuksaltirish, xodimlar bilan ishlashda rahbarlarning asosiy vazifalari, mentorlik va coaching kabi masalalar keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Personalni boshqarish, xodimlarni boshqarish, kadrlar strategiyasini institutsional maqsadlarga moslashtirish, nomutanosibliklarni bartaraf etish, kasbiy rivojlanish madaniyatini yuksaltirish, asosiy vazifalar, mentorlik va coaching.

Аннотация: Широко освещены такие вопросы, как управление персоналом, управление сотрудниками, согласование кадровой стратегии с целями организации, устранение дисбалансов в распределении ресурсов и совершенствование культуры непрерывного профессионального развития, основные задачи руководителей в работе с сотрудниками, наставничество и коучинг.

Ключевые слова: Управление персоналом, управление сотрудниками, согласование кадровой стратегии с целями организации, устранение дисбалансов, совершенствование культуры непрерывного профессионального развития, основные задачи, наставничество и коучинг.

Annotation: This book covers issues such as HR management, employee management, aligning HR strategy with organizational goals, eliminating resource imbalances, and improving a culture of continuous professional development, key managerial tasks in working with employees, mentoring, and coaching.

Key words: HR management, employee management, aligning HR strategy with organizational goals, eliminating resource imbalances, improving a culture of continuous professional development, key tasks, mentoring, and coaching.

“Xalqimizda mamlakat taqdirini kadrlar xal qiladi” degan fikr bor. Bu fikr koʻproq davlat boshqaruvi, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish kontekstida ishlatiladi, yaʼni yuqori malakali, masʼuliyatli kadrlar mamlakatni ijobiy

yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Rahbarlarning asosiy vazifalaridan biri bu – kadrlarni joy-joyiga qo'yishdir.

S.Turg'unov "Personalni boshqarishning mazmun-mohiyati – bu rahbarlar tomonidan pedagogik xodimlar va o'quvchilar faoliyatini, umuman olganda jamoa a'zolarining faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, ta'lim muassasasini boshqarishda xodimlar bilan ishlash va ularning faoliyatini boshqarishni doimiy rivojlantirib borish demakdir" [1] deb e'tirof etadi.

Tahlillar va natijalar

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida inson resurslari menejmenti (HRM) ta'lim-tarbiya natijalarining sifati va tashkilotning barcha resurslari, pedagogik jarayonlar va natijaviy jihatdan optimal ishlash darajasi samaradorligiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida HRM sohasida asosiy e'tibor o'qituvchilar va ma'muriy xodimlarni ishga olish, saqlab qolish, malakasini oshirish va faoliyatini baholashga qaratilgan.

Ta'limga bo'lgan talablarning tez evolyutsiyasi, texnologik taraqqiyot va globallashtirish ta'lim sektorining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan zamonaviy HRM amaliyotlarini joriy etishni taqozo etadi. Tadqiqot kadrlar strategiyasini institutsional maqsadlarga moslashtirish, resurslarni taqsimlashda nomutanosibliklarni bartaraf etish va uzluksiz kasbiy rivojlanish madaniyatini yuksaltirishdagi jiddiy kamchiliklarni ta'kidlaydi. Kadrlar taqchilligi, yuqori almashinuv ko'rsatkichlari va o'qitish imkoniyatlarining etarli emasligi kabi muammolarga alohida e'tibor beriladi. Ilg'or global tajribalarni ko'rib chiqish orqali innovatsion yondashuvlar, jumladan, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, malakaga asoslangan ishga yollash va texnologiyani HR jarayonlariga integratsiyalash taklif etiladi. Topilmalar inklyuziv va adolatli ta'lim muhitini yaratish, ishchi kuchining qoniqishini oshirish va umuman institutsional ish faoliyatini yaxshilashda strategik HRM muhim hisoblanadi" [2].

Xodimlar bilan ishlashda rahbarlar quyidagi vazifalarga e'tibor qaratishlari lozim:

- ta'lim tashkilotiga malakali mutaxassislarni jalb etish hamda ularni rivojlantirishni ta'minlash;

- ta'lim tashkiloti ichida o'qituvchilar va texnik-xodimlar malakasini oshirish maqsadida seminarlar va treninglar tashkil etish;

- motivatsion tizimlar (o'quvchilarni o'qishiga turtki beradigan, qiziqish va intilishlarini rivojlantiradigan, o'quvchilarning o'zlashtirish sifatini oshiradigan tashkiliy, pedagogik va psixologik usullar yig'indisidir.)ni yaratish;

- tashkilot istiqbolini nazarda tutgan holda mutaxassislarni tanlash, individual psixologik xususiyatlari (iqtidor va qobiliyat) hisobga olgan holda munosib lavozimlarga qo'yish;

- xodimlarning ijtimoiy ahvoli, turmush tarzidan xabardor bo'lish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash.

Kasbiy ta'lim tashkilotlariga malakali kadrlarni jalb etish – har bir tashkilot uchun muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning asosiy omillaridan biridir. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va onlayn platformalar yordamida keng tanlov imkoniyatlari yaratish ham malakali xodimlarni izlashda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim tashkilotlariga malakali kadrlarni rivojlantirish esa ta'lim tashkilotining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Bunga muntazam ravishda o'quv va trening dasturlarini tashkil etish, xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish va ularni yangi bilimlar bilan ta'minlash orqali erishish mumkin. Shuningdek, ta'lim tashkiloti ichida karyera o'sish imkoniyatlarini yaratish, mentorlik va coaching tizimlarini joriy etish xodimlarning motivatsiyasini oshiradi va ularni ta'lim tashkilotiga uzoq muddatda bog'lab qo'yadi.

Mentorlik – bu tajribali va bilimli shaxs (mentor) tomonidan kamroq tajribaga ega bo'lgan kishiga (menti yoki shogird) yo'l-yo'riq ko'rsatish, maslahat berish va rivojlanishga ko'maklashish jarayonidir.

Mentorlik – rivojlanishning notashkiliy, do'stona, lekin maqsadga yo'naltirilgan shakli bo'lib, ko'proq tajriba almashish asosida quriladi.

“Mentorlikning asosiy xususiyatlari:

Tajriba asosida maslahat beriladi – Mentor o'z sohasidagi bilim va tajribasi orqali menti yo'lida yuzaga keladigan muammolarni yengib o'tishga yordam beradi.

O'zaro ishonchli va doimiy munosabat – Mentor va menti o'rtasida ochiq, samimiy va muntazam muloqot bo'ladi.

Shaxsiy yoki kasbiy rivojlanishga xizmat qiladi – Masalan, yangi ishga kirgan xodimga yo'naltirish, o'quvchiga sohaga oid maslahatlar berish va h.k” [3].

Coaching – bu shaxs yoki guruhga o'z salohiyatini ochib berishga, maqsadlariga erishishga va rivojlanishga yordam beradigan rivojlantiruvchi muloqot jarayonidir. Coaching jarayonida coach (murabbiy) savollar berish, tinglash va fikr yuritish orqali mijozni (coachee) o'zining yechimlarini topishga undaydi – ya'ni bu maslahat berish emas, balki yo'naltirish. Coachingning asosiy xususiyatlari:

- savollar asosida olib boriladi – Coach mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri nima qilish kerakligini aytmaydi, balki savollar orqali ularni o‘z fikriga, qaroriga olib keladi.

- hozirgi holatdan kelib chiqib kelajakni rejalashtiradi – Coaching muammolarni emas, maqsad va yechimlarni muhokama qiladi.

- shaxsiy va kasbiy rivojlanishga qaratilgan – o‘zini anglash, maqsad qo‘yish, vaqtni boshqarish, liderlik va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

- “hamkorlik asosida ishlaydi – Coach va coachee tenglik asosida muloqot qiladi, bu jarayonda ishonch muhim” [4]. Ta‘lim-tarbiya jarayonlarini rivojlantirish jarayonida xodimlar bilan munosib va samarali aloqa o‘rnatish hamda ularni taqdirlash va rag‘batlantirish – malakali kadrlarni rivojlanishini ta‘minlaydi, ta‘lim tashkilotlarining barqaror rivojlantirish imkonini yaratadi.

Kasbiy ta‘lim tashkilotlarida xodimlarning malakasini oshirish uchun o‘qituvchilar, ishlab chiqarish ta‘limi ustalari va texnik xodimlar bilan muntazam ravishda seminar-treninglar tashkil etish maqsadga muvofiq. Bu tadbirlar xodimlarning kasbiy ko‘nikmalarini oshirish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish va soha yangiliklari bilan tanishishga yordam beradi. Treninglar orqali xodimlar o‘zlarining kuchli tomonlarini rivojlantirishi, zaif tomonlarini esa bartaraf etishi mumkin, bu esa ularning ishdagi motivatsiyasini va samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Kasbiy talim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda HRMning yuqorida keltirib o‘tilgan o‘ziga xos jihatlari va vazifalari ta‘lim sifati va samaradorligini ta‘minlash bilan bir qatorda, tashkilotning imidji va raqobarbardoshligini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Djurayev R.X., Turg‘unov S.T. Ta‘lim menedjmenti. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari direktorlari uchun qo‘llanma. Toshkent. «Voris-Nashriyot» – 2006. 266 b.
- 2.Kenjayeveva S.T. Issues of human resource management in education. Journal of international scientific research. №2. 2025. 7-14 b.
- 3.Loiz J.Z. The Mentor's Guide: Facilitating Effective Learning Relationships. John Wiley Sons, 2005. ISBN:0787980455;9780787980450. 224 b.
- 4.Nieuwerburgh Ch. An Introduction to Coaching Skills A Practical Guide. Third Edition (Updated Edition). SAGE Publications Ltd 2021 69-98 b.